

المقاطع الوصفية في الرواية المصرية وإمكانية الرسم بالكلمات

د. عبد الله حسن علي محمد

جامعة أوريينتال

قسم Tillar - 1

E-mail: drabdallahassan2019@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20344598>

ملخص المقال:

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على تقنية سردية في الرواية وهي المقاطع الوصفية في العمل الروائي، كما يبرز قدرات اللغة العربية على تحويل المُدخل البصري إلى بناء لغوي يحمل في داخله كل تفاصيل المشهد البصري، كما يُظهر هذا التمازج بين الفنون؛ فاللوحة البصرية المرسومة بالفرشاة والألوان يمكنها أن تُرسم بالكلمات، والمشهد المرئي بالعينين يمكن رؤيته بالكلمات، وقد تناولت مفهوم الوصف في الرواية ومكانه بين السرد والحوار، كما تناولت طريقي الوصف الفني وهما الاستقصاء والانتقاء، كما حللت نماذج من الرواية المصرية تظهر فيها تقنيات الوصف عبر تصوير مشاهد مختلفة، كما تناولت إمكانية الاستفادة من طرق الوصف الفني في الرواية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الكلمات المفتاحية: الوصف - الرسم - الرواية - المقاطع - العربية.

• Abstract

This article seeks to shed light on a narrative technique in the novel, namely descriptive passages within the fictional work. It also highlights the capacity of the Arabic language to transform visual input into a linguistic structure that carries within it all the details of the visible scene. Moreover, it reveals the interplay between the arts: a visual painting created with brush and colors can likewise be painted with words, and a scene perceived by the eyes can be seen anew through language and expression.

The article examines the concept of description in the novel and its position between narration and dialogue. It also discusses the two principal methods of artistic description: exhaustive depiction and selective portrayal. In addition, the study analyzes examples from Egyptian novels in which descriptive techniques emerge through the portrayal of diverse scenes. Finally, it explores the possibility of benefiting from artistic descriptive methods in the novel for teaching Arabic to non-native speakers.

مفهوم الوصف ومكانه في الرواية:

حظيت الرواية بمكانة كبيرة في العصر الحديث، فالرواية من أكثر الفنون الأدبية المعاصرة انتشاراً، ومن أقدراها تعبيراً عن قضايا الإنسان، وهي تتبوأ مكانة بارزة بين الأجناس الأدبية الحديثة من حيث الكثرة والازدهار والانتشار؛ فقد استطاعت أن تستوعب مشكلات الإنسان وعصره وقضاياها. وتقوم الرواية على عدة عناصر منها: الشخصية والحدث والزمان والمكان والسرد، وتختلف طرق السرد في الرواية. والرواية فنُّ أداته اللغة؛ فالروائي يبني عالماً متخيلاً بلبنات اللغة، ومن هنا تكتسب اللغة داخل العمل الروائي أهمية كبيرة؛ فيها ينقل الروائي تجربته، وبها يتميز عن غيره، فمن امتلك ملكة لغوية ثرية استطاع جذب القارئ للدخول إلى الرواية بفضل جودة القصة وطريقة الحكيم.

واللغة في العمل الروائي أداة جذب للقارئ؛ لأنها هي التي تنقله إلى عالم الرواية، تقدم له العناصر الروائية بصورة شيقة جميلة، ففي العمل الروائي " تمثل اللغة بعداً رئيساً في بنائه، فهي ليست مجرد أداة لصب المحتوى في قالب، ولكن أداة تشف من خلالها العناصر الروائية عن درجة أصالتها وعن مدى قدرتها على حمل الدفء الإنساني، ممتزجاً بالزمان والمكان والحدث، ومدى نفاذها إلى حقائق الأشياء التي تتجاوز قدرة الصورة الثابتة أو المتحركة، إذا خلت من شاعرية القصص، وتكسب الموقف خصوصيته الفنية." (1)

(1) الشكل الروائي والتراث - محمد حسين أبو الحسن - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 2012م - ص 99، 100

واستخدام اللغة داخل العمل الروائي يكون على ثلاثة مستويات، وهي: السرد، والوصف، والحوار، أما السرد فهو: طريقة الحكى داخل الرواية في إطار زمني، سواء أكان يسير الزمن في اتجاه واحد للأمام، أم كان ينتقل بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وأما الحوار فهو: الحديث الذي يدور بين الشخصيات في بعض أجزاء الرواية، وتأتي أهميته من حيث كونه ينقل لنا مشاعر الشخصيات داخل العمل الروائي عن طريق جعل الشخصيات نفسها تتحدث، وأما الوصف، وهو موضوع المقال، فهو يأتي حينما يتوقف الراوي عن السرد ليوقف أما مشهد يقوم بوصفه وصفاً دقيقاً يرسم فيه للقارئ ملامح شخصية أو مكان، فيأتي على تفاصيله ببرزها كلوحة مرسومة تتمازج فيها الظلال والألوان. وفيها يتوقف الزمن؛ فالوصف يختلف عن السرد في أنه خارج الإطار الزمني للقص يتوقف الزمن وتدخل اللوحات الوصفية.

والمقاطع الوصفية هي تلك المقاطع التي تبدو مستقلة داخل إطار سير الزمن في العمل الروائي، وهي التي يقوم فيها الروائي بالاعتناء بوصف مكان وتحديد جزئياته ورسم صورة مكتملة لذلك المكان، تتضافر فيها الظلال والألوان وانطباع الصورة على نفسية الشخصيات، ورسم صورة ذهنية معينة لذلك المكان، فالمقاطع الوصفية " تتميز بنوع من الاستقلال النصي، وتقف بمفردها لوحة ثابتة، يمكن استخراجها من الرواية وحدات مفردة وكذلك تقوم دراسة تشكيل المكان على استخراج هذه المقاطع ودراسة طبيعتها وصياغتها ولكن هذا لا يعني بالطبع أن هذه المقاطع لا تنتمي إلى البناء الكلي للرواية، فبالرغم من استقلالها فإنها توظف توظيفاً جمالياً في خدمة محور الرواية، وفي إضفاء الظلال والدلالات على مسار القص." (2)

وحينما ننظر إلى المقاطع الوصفية في الرواية المصرية نجد اهتماماً ملحوظاً بهذه المقاطع الوصفية، والتي غرضها نقل صورة واضحة الجزئيات للموصوف بكل تفاصيله، حتى إن القارئ يمكنه تخيل الشكل الموصوف، فتتطبع صورته في ذهنه مما يساعد على إدخاله في هذا البناء الخيالي، فمن ذلك هذا المقطع الوصفي للواحة في رواية "واحة الغروب": رأيت تحتي وسط الصحراء بحراً أخضر من النخيل، وشمساً كبيرة أخرى كشمس السماء بالضبط، تبرز من نبع أسفل المعبد وشموساً كثيرة أخرى تترجرج وسط البحيرات الزرقاء التي تتخلل الرمال. وأمام مدخل المعبد المزين برسوم زاهية رأيت كاهنات آمون، يحرك الهواء ثيابهن الشفافة فتتموج أجنحة بيضاء حول أجسادهن الممشوقة الراقصة كأنهن على وشك أن يحلقن بعيداً وعالياً نحو تلك الشمس التي يلوحن لها بأذرع ضارعة." (3)

يظهر هنا مقطعاً وصفياً، وتظهر مهارة الكاتب في نقل المشهد من زاوية رؤية عالية، فالواصف يقف على مكان عالٍ يشرف على الواحة، يستطيع الراوي هنا أن ينقل المشهد كأنه لوحة ينظر إليها من عل؛ فيظهر نخيل الواحة كأنه بحراً أخضر، ويكمل جزئيات المشهد بتصوير منظر نبع الماء المتلألئ بانعكاس الشمس عليه أنه شمس أخرى تتوسط الواحة، كما تجاوزها ينابيع ماء أخرى تبدو كشموس هي الأخرى، يتم التركيز هنا على الألوان الثابتة بلا حركة، ظلال وألوان فقط، وفي الجزء الآخر، يبين الواصف الحركة داخل هذا المشهد من خلال وصف كاهنات آمون اللاتي تلبسن ملابس شفافة تتموج فتعطي شكل أجنحة الطير، ويكمل في إيضاح الصورة أكثر في أنه يجعلهن على وشك التحليق، فتظهر اللوحة الوصفية بالألوان الأخضر للنخيل، والأصفر المتلألئ للشمس الحقيقية ولانعكاس الشمس على ينابيع الماء في الواحة، في لوحة يمكن للقارئ أن يتخيلها بكل تفاصيلها كأنه نقلها بكاميرا سنيمانية.

وتتجلى هذه المهارة الفنية في وصف نجيب محفوظ للوحة حقيقية معلقة على جدار لكنه ينقل جزئياتها بمهارة، فيقول في رواية الشحاذ على لسان بطل الرواية: "سحائب ناصعة البياض تسبح في محيط أزرق، تظلل خضرة تغطي سطح الأرض في استواء وامتداد، وأبقار ترعى تعكس أعينها طمأنينة راسخة، ولا علامة تدل على وطن من الأوطان، وفي أسفل طفل يمتطي جواداً خشبياً ويتطلع إلى الأفق عارضاً جانب وجهه الأيسر وفي عينيه شبه بسمه غامضة. لمن اللوحة الكبيرة يا ترى؟" (4)

يظهر هنا وصفاً دقيقاً للوحة معلقة على الحائط، يتأملها الواصف تأملاً ممزوجاً بشعور الشخصية تجاه الأشكال المرسومة يحولها إلى أشكال حية - مع أنها صورة ثابتة - تظهر من خلال وصفه انطباع تلك الصورة على نفسه، نرى ذلك في قوله: (وأبقار ترعى تعكس أعينها طمأنينة راسخة) فهنا يمتزج وصفه بموقفه النفسي فهو ينظر للوحة وهو في انتظار دوره عند طبيبه، فيمضي الوقت في النظر إلى هذه الصورة محاولاً إشغال نفسه عن الملل، لكن يبحث في الصورة عن شيء يساعده أو يخرج من قلقه ويراه هنا في الطمأنينة الراسخة في عيون الأبقار المرسومة، تلك الطمأنينة التي يبحث عنها ولا يجدها، ومثله قوله: (وفي عينيه شبه ابتسامة غامضة) يبرز هنا طمعه فيما يشبه هذه الابتسامة، ويمكننا أن نقول: إنه نقل الصورة من عالم السكون إلى عالم الحركة.

(2) بناء الرواية، (دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ) - د. سيزا قاسم - مكتبة الأسرة - 2004م ص107

(3) رواية واحة الغروب - بماء طاهر - طبعة: دار الشروق - الطبعة الحادية عشر 2013. ص 128.

(4) رواية الشحاذ - نجيب محفوظ - دار مصر للطباعة - من دون ص 5.

تقنيات الوصف:

من أهم الطرق التي تقوم عليها عملية الوصف " الاستقصاء والانتقاء، وقد وُد ذلك خلافاً بين الكتاب على أيهما أكثر واقعية، وأيهما أكثر تعبيراً، أما بلزك فكان من أنصار الاستقصاء، ولم يترك تفصيلاً من تفصيلات المشهد إلا ذكره، ويرى استدال أن الوصف القائم على التفاصيل يحد خيال القارئ ويقتله، كان يفضل الخطوط العريضة الدالة." (5)

وهنا يختلف الوصف الروائي من كاتب إلى آخر فبعض الكتاب يتخذون طريق الاستقصاء، والبعض الآخر يأخذ طريق الانتقاء. لكن يمكننا القول إنه لا تعارض بين الطريقتين فبعض المقاطع الوصفية تحتاج إلى الاستقصاء، والبعض الآخر يحتاج إلى الانتقاء حسب وضع الواسف وحالته النفسية، وحسب حاجة الروائي للوصف نفسه؛ فربما أراد الكاتب نقل أقصى ما يمكن من الجزئيات والتفاصيل؛ لأن هذا يخدم الموقف في ساعتها، تبعاً لحالة شخصيات الرواية، وحاجة الروائي هنا لرسم صورة معينة أرادها في ذهن القارئ. فلا تعارض بين الطريقتين إذا كان يستدعيه الموقف ويطلبه.

ويختلف نوع الوصف بين وصف للأمكنة والمشاهد - كما في السابق - ووصف للشخصيات مثل وصف نجيب محفوظ مستخدماً طريق الاستقصاء في رسم ملامح الشخصية فيقول: " وكأنما سويت أعصابه من قلق، وكان يدخن سيجارة بعجلة دلت على انشغاله، فبدأ في اضطراب حركته وقلق مظهره وشذوذ هندامه كهلاً متعباً ضيق الصدر تلوح في عينيه نظرة شاردة تغيب بصاحبها عما حوله، كان يدنو من ختام الأربعين، عسى أن يسترعي الانتباه بنحافة قامته وطولها واضطراب ملبسه اضطراباً يستدر الرثاء، والواقع أن تكسر بنظونه وانحسار ذراعي الجاكتة عن رسغيه وتلبّد العرق على حرف طربوشه، وتقبض القميص ورثائه رباط الرقبة، وصلعته البيضاوية، وسعي المشيب إلى قذاله وفوديه، كل أولئك أوهم بتكبير سنه، وفيما عدا ذلك فوجهه نحيل مستطيل، شاحب اللون، ذو رأس صغير مستطيل ينحدر انحداراً خفيفاً إلى جبهة تميل إلى الضيق، يحدّها حاجبان مستقيمان خفيفان متباعدان، يُظلان عينيّين بالغتين في امتدادهما وضيقهما، فهما تكادان أن تملأ صفحة الوجه الضيقة؛ فإذا ضيقهما ليحد بصره أو ليتقي شعاع الشمس بدتا مغمضتين، واختفى لونهما العسلي العميق، وقد تساقطت أهدابهما واحمررت أشجارهما احمراراً خفيفاً؛ يتوسطهما أنف دقيق وفم رشيق الشفتين وذقن صغير مدبب." (6)

يبدو هنا الاهتمام بأدق التفاصيل في مشهد عجيب كأن الموصوف غافل عن نظرات تتفحصه جزءاً جزءاً دون أن يشعر بتلك النظرات، يقف الواسف في استغراق خارج الزمن يتفحص دقائق هذا الرجل فيأتي على كل عضو من أعضاء جسده، فيتناوله تمحيصاً وتفصيلاً كأنه رسام يقف أمامه نموذج للرسم يرسم كل جزء على حدة، فيصف الشعر والوجه والعينين وتفصيلهما ولون بشرته وطوله وملابسه في استغراق كامل واهتمام بالغ بأدق التفاصيل، وهنا كان الاستقصاء مناسباً لأنه يريد أن ينقل كل الجزئيات الخارجية التي تبدو عليها الشخصية؛ فهو يريد أن تنطبع كل تفصيلاً في ذهن القارئ فتكتمل عنده صورة كأنها لوحة مرسومة بدقة، صورة حية واقعية تماماً.

والرسم بالكلمات هنا تصويري ينقل للقارئ كل شيء في ملامح الشخصية من ألوان وحركة وانعكاس الشعور الداخلي للشخصية على مظهرها الخارجي، كأنه رسام أمسك بفرشاته وألوانه، ينظر في شخص أمامه ينقل كل تفاصيله ممزوجة بشعوره وإحساسه، فقد حوّل الكاتب المادة الخام المشاهدة إلى صورة مرسومة ينسحب فيها ذهن القارئ إلى بؤرة الخيال يحول ذهنه الكلمات إلى أشكال وتفصيل حتى تكتمل عنده هيئة الرجل كاملة التفاصيل.

ومثله قوله يصف حياً سكنياً ينظر إليه من نافذة شقته من زاوية عالية: " وكان بها نافذتان فرغب أن يُلقي نظرة عجلى من كل منهما، فدلّف من اليمنى وفتحها، وكانت تطل على الطريق الذي جاء منه، ومنها استطاع أن يتبين معالم الحي من عل، فرأى أن العمارات شُيِّدَتْ على أضلاع مربع كبير المساحة، وأقيمت في ساحة المربع التي تحيط بها العمارات مربعات صغيره من الحوانيت تلتف بها الممرات الضيقة، فكانت نوافذ العمارات وشرفاتها الأمامية تطل على أسطح الحوانيت، وتأخذ نصيبها من الهواء والشمس، ولا يحجب عنها بقية العمارات حجاب، فكان الناظر من إحدى النوافذ الأمامية يرى مربعاً كبيراً من العمارات ينظر هو من نقطة في أحد أضلاعه، ويرى في أسفله مربعات كثيرة من أسطح الحوانيت، تخترقها شبكة معقدة من الممرات والطرقات، ورأى فيما وراء ذلك منذنة الحسين في علوها السامق تبارك ما حولها." (7)

يذكر الواسف هنا تفاصيل الحي السكني من شرفة منزله فترى من خلال زاوية رؤيته الحي بكل تفاصيله، فيصف الحوانيت والعمارات وكل تفاصيل الحي كأنه لوحة مرسومة بريشة فنان.

ويكمل كل أجزاء خان الخليلى بتغيير زاوية الرؤية إلى الجهة المقابلة فيقول: " ثم تحوّل إلى النافذة الأخرى التي تواجه باب الحجر، وفتحها فرأى منظراً مختلفاً، ففي أسفل طريق ضيق يوصل إلى خان الخليلى القديم مغلقة حوانيته فبدأ

(5) جماليات الوصف في روايات سليمان القواعة - آمنة عبدالجليل سليمان - رسالة ماجستير جامعة مؤتة . ص 17.

(6) رواية خان الخليلى - نجيب محفوظ - طبعة دار الشروق - الطبعة السادسة 2014. ص 7,6.

(7) رواية خان الخليلى - نجيب محفوظ - ص 12,11.

مهجورًا، وعلى الجانب الآخر من الطريق جانب من عمارة تواجه نوافذها وشرفاتها عن قرب، ثم تبين له أن سطحي العمارتين متصلان في أكثر من نقطة وأن أطباقهما المتقابلة متصلة كذلك بالشرفات مما يجعله يحسب أنهما عمارة واحدة ذات جناحين، وفي الطرف الأيسر من الطريق يبدأ خان الخليلى القديم، وقد رآه الرجل من نافذته أسطحًا بالية، ونوافذ متداعية، وأسقفًا من القماش والأخشاب تُظلل الطرق متشابكة، وفيما وراء ذلك تملأ الفضاء المآذن والقباب وقمم الجوامع وأسوارها، تعرض جميعًا صورة من الجو للقاهرة المعزّية.⁽⁸⁾

الكاتب هنا يستخدم تقنية الانتقاء فهو في وصفه للحي لا يستغرق في تفاصيله وجزئياته، وإنما يركز على نقل صورة عامة للمشاهد - دون الدخول في تفاصيله - لأن سياق الحكى هنا يركز على إعطاء نظرة عامة للحي، التفاصيل الدقيقة لكل بناية لا تفيد هنا، بل ستصبح حشوًا زائدًا، فكل ما يريده الراوي هنا أن ينقل للقارئ المشهد بشكل عام. وانظر إلى دقة الرسم بالكلمات لحيوانات محنطة يصفها الروائي بأدق تفاصيلها، فيقول: "العبارة اللمبي: له نموذج محنط بمتحف أنشاص، صيد من جهة حلايب. أوصافه: الأذن مدببة مستديرة عند قمتها، تتشرب تحت طرفها إلى الوراء ثم تتحذب ولا تلبث أن تتقلص عند قاعدتها، لونها أبيض يميل إلى الصفرة بالداخل، الرأس أسود، أنياب الفم طويلة، حادة يفصل بين كل منها انفراجة صغيرة ملحوظة، الفراء من شعر صوف صلب عليه من الجانبين خطوط سوداء، يشبه الضبع في طباعه لكنه أكثر شراسة.

جنس الغوق: خفاش بالمنطقة، بشع لزج المنظر، رائحته كريهة يلتصق بالإنسان إذا ما اندفع إليه وأمسك الوجه، أذناه كبيرتان متحدتان في قاعدتيهما فوق الجبهة بعشاء مستعرض منخفض العينان دقيقتان رفيعتان جدًّا، الذنب طويل يصل إلى تي. نهاية الغشاء الواصل بين الفخذين، فقراته النهائية على شكل حرف السنَّور العناق: توجد له نماذج محنطة بحدائق الحيوان بالجيزة، شديد الوحشية يشبه نمرا مصفرًا، يميزه جسمه الرشيق وفراؤه المحبوك لونه رملي محمر." ⁽⁹⁾

هنا يختلف الوصف عن سابقه في أنه يركز الاهتمام على ذكر التفاصيل أكثر من الانطباع النفسي فهو هنا يصف حيوانات محنطة، وغرضه من الوصف رسم لوحة فنية كتلك التي تجاور معلومات عن حيوان في معاجم اللغة غرضها الأساسي نقل الصورة بظلالها وألوانها وتفصيلها، كأنه يرسم لوحة بفرشاة وألوان.

والمقاطع الوصفية في الرواية تبرز مهارة الكاتب ومدى تمكنه من اللغة تلك الأصوات المسموعة التي تتحول إلى صور في ذهن قارئها تشبه الصورة الحقيقية أو المتخيلة المرسومة في ذهن الكاتب نفسه ونقلها إلى القارئ في هيئة كلمات، يتم فيها الاهتمام بأدق التفاصيل حتى تخرج الصورة المرسومة بالكلمات كاملة.

وتظهر أهمية الرسم بالكلمات (الوصف الفني) في أنه ينقل المشاهد والمشاعر إلى القارئ بشكل يجعله يجوب العالم وهو في مكانه، يتم فيه تحويل الأشكال إلى صيغة أخرى رسم بالكلمات، وهو لا يقتصر على الشكل الخارجي بل يمتد إلى روح العمل المنقول نفسه يعكس ماهيته، وأثر انطباع الشخصية الواصفة كمرآة تعكس شعور الواصف. العلاقة بين تقنيات الرسم بالكلمات (الوصف الفني) وتعليم اللغة للناطقين بغيرها:

وبالنظر إلى تقنيات الوصف في الرواية المصرية نجد أنها يمكن أن تستخدم في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ حيث إنها تُنمّي مهارات تعلم اللغة؛ فهي تساعد المتعلمين على اكتساب مفردات جديدة ودقيقة، لأنها تُمكن الدارس من اكتشاف مفردات كثيرة في مجالات الأشياء المنظورة من حولنا، من أشكال وألوان مختلفة، وكذلك مفردات المشاعر، والحيز الجغرافي المحيط، ويمكن إجمال بعض الفائدة من ذلك في النقاط التالية:

1 - تقوية المحادثة والتعبير:

حيث إن الوصف الفني يضع المتكلم أمام تحد أن يعرف وصف الأشياء من حوله، ويكون مضطرًا إلى استخدام اللغة العربية للتعبير عما يراه، مما ينمي عنده مهارة التحدث والتفكير النقدي.

2- نقل صورة حية محسوسة للمشاعر الإنسانية الداخلية:

يساعد التمرين على وصف الأشياء بدقة إلى مزجها بمشاعر الإنسان، من حيث انعكاسها على طريقة الوصف؛ فالإنسان لا يصف الشيء مجردًا عن شعوره وإحساسه به، بل ينقل لنا طريقة نظره للأشياء ممزوجة بشعوره تجاه الشيء الموصوف، وبالتالي فهو في طريقه لنقل مشهد أمامه من المنظور الحسي إلى كلمات ينقل معها شعوره وإحساسه تجاه المشهد المرئي، وبالتالي يُثري لغته بمفردات جديدة.

3 - ربط تعلم اللغة بالسياق الثقافي لتلك اللغة المتعلمة:

(8) السابق ص 12.

(9) رواية الزويل - جمال الغيطاني - مكتبة مدبولي - من دون - ص 35، 36.

فالوصف الفني - في الغالب - يرتبط بسياق ثقافي وتاريخي، وهذا يتيح للمتعلم أن يتعرف أكثر على ثقافة وتاريخ اللغة الجديدة التي يريد أن يتعلمها، مما يتيح له فهم البيئة الثقافية للناطقين بتلك اللغة، كما يتعرف على خصائص هذا المجتمع.

ثبت المصادر والمراجع

م	المراجع
1	بناء الرواية ، (دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ) - د. سيزا قاسم - مكتبة الأسرة - 2004م
2	جماليات الوصف في روايات سليمان القوابع - آمنة عبدالجليل سليمان - رسالة ماجستير جامعة مؤتة.
3	رواية الزويل - جمال الغيطاني - مكتبة مدبولي - من دون.
4	رواية الشحاذ - نجيب محفوظ - دار مصر للطباعة - من دون
5	رواية خان الخليلي - نجيب محفوظ - طبعة دار الشروق - الطبعة السادسة 2014
6	رواية واحة الغروب - بحاء طاهر - طبعة: دار الشروق - الطبعة الحادية عشر 2013